

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 147-155
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15512599>

Analisis Strategi Pengembangan Pasar Padang Lua di Kabupaten Agam Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang

Sherly Fadilla, Jon Kenedi

¹²Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi),
 Email: sherlyfadilla47@gmail.com, Kenedijon.cedss@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi pengembangan untuk meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Padang Lua, Kabupaten Agam, yang menghadapi tantangan seperti kondisi fisik yang buruk dan ketidakstabilan pendapatan. Menggunakan pendekatan analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi keberlangsungan pasar. Temuan menunjukkan potensi signifikan Pasar Padang Lua melalui pemanfaatan kekuatan dan peluang, serta mitigasi kelemahan dan ancaman. Rekomendasi meliputi strategi pemasaran terintegrasi yang menggabungkan pendekatan digital dan tradisional, serta kemitraan dengan distributor lokal untuk meningkatkan kualitas produk. Strategi SO (Strength-Opportunity) diidentifikasi sebagai yang paling menjanjikan, fokus pada optimalisasi kekuatan dan peningkatan aksesibilitas. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala untuk menjaga relevansi di pasar yang dinamis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Pasar Padang Lua, pendapatan pedagang, strategi pengembangan*

Abstract

This research analyzes development strategies to increase traders' income at Padang Lua Market, Agam Regency, which faces challenges such as poor physical conditions and income instability. Using a SWOT analysis approach, this research identifies strengths, weaknesses, opportunities and threats that influence market sustainability. The findings show the significant potential of the Padang Lua Market through exploiting strengths and opportunities, as well as mitigating weaknesses and threats. Recommendations include an integrated marketing strategy that combines digital and traditional approaches, as well as partnerships with local distributors to improve product quality. The SO (Strength-Opportunity) strategy was identified as the most promising, focusing on optimizing strengths and increasing accessibility. This research also emphasizes the importance of regularly evaluating and adjusting strategies to maintain relevance in a dynamic market. It is hoped that the research results can provide guidance for the development of effective policies to improve community welfare.

Keywords: *Padang Lua Market, trader income, development strategy*

Article Info

Received date: 29 April 2025 Revised date: 05 May 2025 Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan dan konsumsi. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan agar tujuan ini tercapai. Selain pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan juga penting. Pasar tradisional seperti Pasar Padang Lua di Kabupaten Agam memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat. Meskipun pasar ini merupakan titik tumpu ekonomi, kondisi fisiknya sering kali kumuh dan tidak terawat, yang menghambat pertumbuhan. Revitalisasi pasar diperlukan untuk menjadikannya pilihan utama bagi pembeli.

Namun, revitalisasi memerlukan biaya tinggi dan perhatian terhadap kesejahteraan pedagang. Banyak pedagang menghadapi kendala seperti pemalakan, ruang yang sempit, dan ketidakmampuan membayar retribusi. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (ancaman dan peluang) yang memengaruhi pendapatan pedagang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan strategi pengembangan di Pasar Padang Lua dengan fokus pada peningkatan pendapatan pedagang. Dengan pemahaman yang lebih

dalam tentang tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Strategi merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan cara yang berbeda atau lebih unggul dibandingkan pesaing, dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan mencapai tujuan jangka menengah atau panjang organisasi.¹ Menurut Marissa Grace, seperti yang dikutip oleh Ahmad Syarif Iskandar, strategi melibatkan penggunaan pola rencana dan taktik tertentu agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan efektif. Selain itu, strategi juga dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.²

Manfaat Strategi

- a) Meningkatkan daya saing.
- b) Peningkatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.
- c) Pengelolaan risiko secara lebih efektif.
- d) Mendorong inovasi dan menentukan peluang baru.
- e) Perusahaan dapat mengoperasikan sumber dayanya dengan lebih efisien.³

Jenis-Jenis Strategi

Strategi dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe:⁴

1. Strategi Manajemen, pengambilan keputusan yang kompleks dalam mengelola aktivitas bisnisnya oleh karena itu di perlukan pemikiran yang strategis dalam proses manajemen.
2. Strategi Investasi, yaitu strategi yang berorientasi pada investasi, gagasan dan tindakan untuk memahami dan mengamankan masa depan.
3. Strategi Bisnis, mengurangi tekanan dari pesaing yang dapat mengoptimalkan dan meminimalkan resiko persaingan.

Cara Merumuskan Strategi

a. SWOT

SWOT adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi atau proyek dengan mengidentifikasi empat elemen kunci: *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Analisis ini membantu organisasi dalam memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja mereka.⁵

b. TOWS

TOWS adalah pengembangan dari analisis SWOT yang berfokus pada perumusan strategi dengan mengaitkan faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam TOWS, analisis dilakukan dengan mengkombinasikan Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*) untuk menciptakan strategi yang memanfaatkan keunggulan organisasi, serta mengaitkan Kekuatan dengan Ancaman (*Threats*) untuk mengatasi tantangan. Di sisi lain, Kelemahan (*Weaknesses*) dapat dipadukan dengan Peluang untuk mengidentifikasi cara-cara perbaikan, serta Kelemahan dengan Ancaman untuk meminimalkan risiko. Pendekatan ini membantu organisasi dalam merumuskan langkah strategis yang lebih terfokus dan praktis berdasarkan situasi yang dihadapi.⁶

c. Matriks BCG

Matriks BCG (Boston Consulting Group) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio produk atau unit bisnis suatu perusahaan berdasarkan dua dimensi: pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar. Matriks ini dibagi menjadi empat kuadran: Bintang (Stars), Sapi Perah (Cash Cows), Tanda Tanya (Question Marks), dan Anjing (Dogs). Produk dalam kuadran Bintang memiliki pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan tinggi,

¹Erlina, Et all, Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021. Hal 3.

² Ahmad syarif Iskandar, dkk, *pascal books*, Jakarta, 2022

³ <https://ppmscroll.ac.id/manajemen-strategis/>, 2024

⁴ Eddy Yunus, manajemen strategis, penerbit andi, 2016

⁵ Freddy Rangkuty, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018. 19

⁶ Nurcahyati Dewi Retnowati, *Analisis CSF, SWOT dan TOWS, Studi Kasus: PT Intan Pariwara Klaten*, *Jurnal Buana Informatika*, 2(1), 2011. STT Adisutjipto Yogyakarta, 32.

sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan besar. Sapi Perah memiliki pangsa pasar tinggi tetapi pertumbuhan rendah, menghasilkan arus kas yang stabil.⁷

d. Metode Kanvas

Metode kanvas terdiri dari dua blok bangunan bisnis. Blok penyusun ini berisi beberapa detail penting yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut menciptakan nilai dan juga menerima nilai dari pelanggannya. Manfaat Business Model Canvas dapat ditunjukkan, dianalisis, dan diterapkan secara kreatif dan inovatif dalam proses pengembangan, penyediaan, dan peningkatan dimensi pasar serta membangkitkan minat dengan menunjukkan cara berinovasi terhadap suatu permasalahan tertentu. Kanvas model bisnis ini disajikan secara visual dalam bentuk kanvas atau gambar agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Stakeholder di perusahaan dapat menyesuaikan jenis Business Model Canvas ini dengan kebutuhannya.⁸

Pasar

Pasar tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi berbagai pertukaran barang dan jasa, pihak-pihak yang terlibat biasanya antara penjual dan pembeli.⁹ Di dalam pasar pelanggan atau pembeli harus di puaskan, jikalau tidak dipuaskan maka akan menjadi pijak pelanggan asing, hal ini dapat menurunkan suatu penjualan karena peningkatan pendapatan yang terjadi di pasar berasal dari pelanggan¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif tekanan kecermatan dalam pengumpulan data melalui observasi, diskusi kelompok, dan analisis dokumen.¹¹ Proses dan makna dari perspektif subjek lebih ditekankan, dengan landasan teori sebagai panduan untuk fokus penelitian.¹²

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pedagang di Pasar Padang Lua, sedangkan data sekunder diambil dari sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang relevan. Informan Penelitian adalah narasumber yang memiliki informasi tentang objek penelitian, dipilih secara purposive untuk memastikan mereka menguasai topik yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data meliputi observasi langsung di lokasi, wawancara sistematis dengan pedagang untuk memahami strategi pengembangan pasar, serta dokumentasi dari hasil wawancara dan dokumen terkait.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Pasar Padang Lua Saat Ini

Strategi pengembangan pasar Padang lua saat ini harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar secara efektif. Pertama, penting untuk melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami tren, preferensi konsumen, dan potensi pasar di luar wilayah lokal. Dengan data yang akurat, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada serta menentukan segmen pasar yang paling menjanjikan. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan pelanggan juga harus menjadi fokus utama untuk membedakan diri dari pesaing dan membangun loyalitas pelanggan. Terakhir, evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala berdasarkan umpan balik pasar dan hasil penjualan akan memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan pasar.¹⁴

Analisis SWOT Pasar Padang Lua

⁷ Yanuar Suya Putra, *Analisis Matriks Boston Consulting Grup (Bcg) Pada Sepeda Motor Merek Honda (Studi Kasus Pada PT. Astra Honda Motor Tahun 2013)*, Jurnal Among Makarti, 7(13), 2014. STIE AMA Salatiga, 52.

⁸ Wenda Tresni Timor Safitri, *Analisis Penerapan Business Model Canvas (BMC) (Studi Pada UMKM Pia Duo Jago Malang)*, Skripsi, STIE Malangkeucecwara, 2020. 5.

⁹ Muhammad idris, *pengertian pasar*, infestopedia, 2021

¹⁰ Johannes supranto, *rineka cipta*, 2017

¹¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

¹² Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode, Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 127.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, (Sukabumi, 2018), 240.

¹⁴ Deden A. Wahab, *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital "Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil Kuliner"*, Cet-1, Banten: CV. AA. Rizky, 2023. 8.

Analisis SWOT merupakan cara metodis untuk mengidentifikasi banyak faktor guna merumuskan strategi pertumbuhan bisnis Pasar Padang Lua. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Potential*), sekaligus meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Dangaman*).¹⁵

Tabel 1. Analisis Sword

<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi strategis 2. Keragaman produk 3. Harga bersaing 4. Keterhubungan lokal 5. Komunitas dan tradisi 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas terbatas 2. Manajemen dan organisasi 3. Persepsi kualitas 4. Ketergantungan musiman 5. Kurangnya inovasi
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur 2. Pemasaran digital 3. Kerja sama dengan produsen lokal 4. Event dan festival 5. Kesehatan dan keberlanjutan 	<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan dari supermarket dan e-commerce 2. Perubahan kebiasaan konsumen 3. Krisis ekonomi 4. Isu lingkungan dan sanitasi regulasi pemerintah

Sumber: Wawancara, Agustus 2024

Analisis Faktor Internal Pasar Padang Lua

Berikut adalah analisis lingkungan internal berdasarkan kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah disebutkan:¹⁶

Kekuatan (*Strength*)

1. Lokasi Strategis
 - Analisis: Lokasi strategis dapat memberikan keuntungan kompetitif seperti kemudahan akses bagi pelanggan, biaya distribusi yang lebih rendah, dan visibilitas tinggi.
2. Keragaman Produk
 - Analisis: Keragaman produk memberikan keunggulan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, meningkatkan daya tarik bagi segmen pasar yang berbeda, dan memitigasi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Ini juga memungkinkan penyesuaian dengan tren pasar dan permintaan konsumen.
3. Harga Bersaing
 - Analisis: Harga bersaing dapat menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga dan memberikan keunggulan dalam pasar yang kompetitif. Ini memungkinkan bisnis untuk memposisikan diri sebagai pilihan yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produk.
4. Keterhubungan Lokal
 - Analisis: Keterhubungan lokal memperkuat hubungan dengan komunitas dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini juga dapat mempermudah dalam mendapatkan dukungan lokal dan membangun reputasi positif di area tersebut.
5. Komunitas dan Tradisi
 - Analisis: Memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas dan menghargai tradisi lokal dapat memperkuat merek dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Fasilitas Terbatas

¹⁵ Istiqomah, Irsad Andriyanto, *Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi Pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus)*, Jurnal Bisnis, 5 (2), 2017. 370.

¹⁶ Riset Awal

- Analisis: Fasilitas yang terbatas dapat membatasi kapasitas produksi, penyimpanan, dan distribusi. Ini mungkin berdampak pada kemampuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat atau beradaptasi dengan perubahan pasar.
- 2. Manajemen dan Organisasi
 - Analisis: Masalah dalam manajemen dan organisasi dapat mengakibatkan efisiensi operasional yang rendah, kurangnya koordinasi, dan pengambilan keputusan yang tidak efektif.
- 3. Persepsi Kualitas
 - Analisis: Persepsi kualitas yang rendah dapat mempengaruhi reputasi merek dan menurunkan daya tarik produk di pasar.
- 4. Ketergantungan Musiman
 - Analisis: Ketergantungan musiman pada produk atau layanan dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan dan ketidakstabilan finansial.
- 5. Kurangnya Inovasi
 - Analisis: Kurangnya inovasi dapat membuat bisnis tertinggal dibandingkan pesaing yang lebih maju dan menghambat kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar.

Analisis Faktor Eksternal Pasar Padang Lua

Peluang (Opportunity)

1. Pengembangan Infrastruktur
 - Analisis: Peningkatan infrastruktur dapat memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi logistik, memungkinkan ekspansi yang lebih mudah dan biaya operasional yang lebih rendah.
2. Pemasaran Digital
 - Analisis: Pemasaran digital menawarkan peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Ini mencakup penggunaan media sosial, iklan online, dan strategi SEO untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pelanggan.
3. Kerja Sama dengan Produsen Lokal
 - Analisis: Kerja sama dengan produsen lokal dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya logistik, dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal.
4. Event dan Festival
 - Analisis: Berpartisipasi dalam event dan festival dapat meningkatkan visibilitas merek, menarik pelanggan baru, dan menciptakan peluang untuk promosi dan penjualan.
5. Kesehatan dan Keberlanjutan
 - Analisis: Meningkatkan fokus pada kesehatan dan keberlanjutan dapat menarik konsumen yang semakin sadar akan isu-isu tersebut.

Ancaman (Threat)

1. Persaingan dari Supermarket dan E-commerce
 - Analisis: Persaingan dari supermarket dan e-commerce dapat menekan harga, mengurangi pangsa pasar, dan meningkatkan persaingan.
2. Perubahan Kebiasaan Konsumen
 - Analisis: Perubahan kebiasaan konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan relevansi produk.
3. Krisis Ekonomi
 - Analisis: Krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen dan menyebabkan penurunan penjualan.
4. Isu Lingkungan dan Sanitasi Regulasi Pemerintah
 - Analisis: Isu lingkungan dan regulasi sanitasi yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional dan mempengaruhi proses produksi.

Dengan memahami dan mengevaluasi elemen-elemen ini, bisnis dapat merancang strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluangnya sambil mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada.

2. Analisis Matrik SWOT

Setelah dilakukan identifikasi, analisis, dan analisis bobot secara menyeluruh terhadap seluruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi peningkatan pertumbuhan pasar Pasar Padang Lua, maka seluruh faktor tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk matriks SWOT. Melalui matriks ini akan lebih mudah untuk melihat secara lebih jelas unsur-unsur faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan Pasar Padang Lua. Empat elemen strategis umum—SO, WO, ST, dan WT—akan muncul dari penentuan strategi berdasarkan kombinasi S, W, O, dan T. Setiap strategi membahas kombinasi seluruh elemen yang ada. Setiap strategi mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu:

Tabel 2. Matrik SWOT Strategi Pengembangan Pasar Padang Lua

IFA	Kekuatan (<i>Strength</i>) S	Kelemahan (<i>Weakness</i>) W
EFE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi strategis 2. Keragaman produk 3. Harga bersaing 4. Keterhubungan lokal 5. Komunitas dan tradisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas terbatas 2. Manajemen dan organisasi 3. Persepsi kualitas 4. Ketergantungan musiman 5. Kurangnya inovasi
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur 2. Pemasaran digital 3. Kerja sama dengan produsen lokal 4. Event dan festival 5. Kesehatan dan keberlanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Strategis: Pilih lokasi yang memiliki potensi permintaan tinggi dan aksesibilitas baik. Pertimbangkan membuka outlet atau bekerja sama dengan distributor lokal untuk memperluas jangkauan pasar (S1, O2).. 2. Keragaman Produk: Tawarkan berbagai produk yang sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Sesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan spesifik pasar untuk menarik berbagai segmen (S2, O1). 3. Harga Bersaing: Tetapkan harga yang kompetitif dengan menganalisis harga pasar lokal. Gunakan strategi harga dinamis dan promosi untuk menarik pelanggan baru (S3, O1). 4. Keterhubungan Lokal: Bangun kemitraan dengan distributor dan pemangku kepentingan lokal. Terlibat dalam acara dan kegiatan komunitas untuk memperkuat kehadiran merek (S4, O1). 5. Komunitas dan Tradisi: Kaitkan produk dengan nilai dan tradisi lokal. Dukungan terhadap acara dan festival lokal dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Terbatas: Gunakan teknologi untuk efisiensi dan pertimbangkan sewa fasilitas tambahan sesuai kebutuhan (W1, O3). 2. Manajemen dan Organisasi: Tingkatkan keterampilan manajerial melalui pelatihan dan perbaiki struktur organisasi untuk efisiensi (W2, O1). 3. Persepsi Kualitas: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan berdasarkan umpan balik pelanggan (W3, O3). 4. Ketergantungan Musiman: Diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada musim tertentu (W4, O1). 5. Kurangnya Inovasi: Investasikan dalam R&D untuk memperkenalkan inovasi baru dan libatkan konsumen dalam pengembangan produk (W5, O3).
Ancaman (<i>Threat</i>) T		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan dari supermarket dan e- 		

<p>commerce</p> <p>2. Perubahan kebiasaan konsumen</p> <p>3. Krisis ekonomi</p> <p>4. Isu lingkungan dan sanitasi regulasi pemerintah</p>	<p>membangun hubungan emosional dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas (S5, O1).</p> <p>Strategi ST</p> <p>1. Persaingan dari Supermarket dan E-Commerce: Manfaatkan kekuatan produk unik atau layanan pelanggan yang unggul untuk membedakan diri. Fokus pada kualitas dan pengalaman berbelanja yang lebih personal untuk menarik pelanggan dari pesaing besar (S2, O2).</p> <p>2. Perubahan Kebiasaan Konsumen: Adaptasi cepat terhadap perubahan dengan menawarkan opsi pembelian online dan integrasi teknologi untuk kenyamanan konsumen. Gunakan data konsumen untuk menyesuaikan penawaran dan promosi yang relevan (S3, O1).</p> <p>3. Krisis Ekonomi: Gunakan keunggulan dalam efisiensi operasional untuk menjaga harga tetap kompetitif. Tawarkan produk dengan nilai terbaik dan promo yang menarik untuk membantu pelanggan yang sensitif terhadap harga (S1, O3).</p> <p>4. Isu Lingkungan dan Sanitasi Regulasi Pemerintah: Tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi dengan menerapkan standar lingkungan dan sanitasi yang ketat. Gunakan sertifikasi dan praktik ramah lingkungan sebagai nilai tambah untuk menarik konsumen yang peduli dengan keberlanjutan (S3, O2).</p>	<p>Strategi WT</p> <p>1. Persaingan dari Supermarket dan E-Commerce: Fokus pada keunggulan unik seperti pelayanan personal dan produk lokal, serta tingkatkan efisiensi untuk bersaing harga (W1,T1).</p> <p>2. Perubahan Kebiasaan Konsumen: Perbarui penawaran dengan mengikuti tren terbaru dan tingkatkan kanal penjualan online untuk memenuhi kebutuhan konsumen (W2,T2).</p> <p>3. Krisis Ekonomi: Optimalkan manajemen biaya dan penyesuaian harga untuk menjaga daya beli pelanggan sambil menjaga profitabilitas (W3,T3).</p> <p>4. Isu Lingkungan dan Sanitasi Regulasi Pemerintah: Tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dan sanitasi yang ketat serta komunikasikan upaya tersebut kepada pelanggan (W4,T4).</p>
---	---	--

E. Analisis Tabel Bobot Skor

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memilih salah satu strategi yang telah ditetapkan. Pemanfaatan tabel bobot skor akan bermanfaat untuk menentukan strategi utama dan memastikan penggunaannya secara efektif.

Table 4.5
Table Bobot Skor

Internal	(S) Kekuatan	(W) Kelemahan
Eksternal (O) Peluang	Strategi S-O Total Skor $2,15+2,55 = 4,70$	Strategi W-O Total Skor $1,20+2,32= 3,52$
(T) Ancaman	Strategi S-T Total Skor $2,15+0,80= 2,95$	Strategi W-T Total Skor $1,20+0,80= 2,00$

Berdasarkan total skor yang diperoleh pada tabel diatas terlihat bahwa strategi SO dengan skor tertinggi yaitu 4,70 jika dibandingkan dengan strategi lainnya merupakan strategi yang paling berhasil dalam meningkatkan penjualan di Pasar Padang Lua dengan memanfaatkan strategi SO (Strength Opportunity) dan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia.

SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis dan mengidentifikasi strategi pengembangan yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan pedagang di Pasar Padang Lua. Melalui pendekatan matrik SWOT, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasar Padang Lua memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang.

1. Analisis Pasar: Pemahaman yang mendalam tentang tren dan preferensi konsumen menjadi krusial untuk mengidentifikasi peluang serta tantangan. Penelitian ini menekankan pentingnya melakukan analisis pasar yang komprehensif untuk menentukan segmen pasar yang paling menjanjikan.
2. Strategi Pemasaran Terintegrasi: Pengembangan strategi pemasaran yang menggabungkan pendekatan digital dan tradisional, seperti penggunaan media sosial dan promosi lokal, sangat penting untuk memperkuat kehadiran merek dan menjangkau audiens yang lebih luas.
3. Kemitraan Strategis: Menjalinkan kemitraan dengan distributor lokal dapat membuka akses ke pasar baru dan meningkatkan kualitas produk. Hal ini juga membantu dalam membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik.
4. Hasil Analisis SWOT: Kekuatan utama Pasar Padang Lua, seperti lokasi strategis dan keragaman produk, harus dimanfaatkan untuk meraih peluang seperti pengembangan infrastruktur dan pemasaran digital. Di sisi lain, kelemahan seperti fasilitas terbatas perlu diatasi agar dapat bersaing dengan ancaman dari e-commerce dan perubahan perilaku konsumen.
5. Strategi Utama: Strategi SO (Strength-Opportunity) muncul sebagai pendekatan yang paling menjanjikan dengan skor tertinggi (4,70). Strategi ini fokus pada optimalisasi kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, dengan langkah-langkah konkret termasuk peningkatan aksesibilitas, diversifikasi produk, dan penerapan strategi harga kompetitif.
6. Evaluasi dan Penyesuaian Strategi: Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala berdasarkan umpan balik pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap relevan dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah.

REFERENSI

- Ahmad syarif Iskandar, dkk, *pascal books*, Jakarta, 2022
Airlangga executive education, *bisnis, tingkatan strategi*, 2022.

- Deden A. Wahab, *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital “Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil Kuliner”*, Cet-1, Banten: CV. AA. Rizky, 2023. 8.
- Eddy Yunus, manajemen strategis, penerbit andi, 2016
- Erlina, Et all, Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021. Hal 3.
- Freddy Rangkyu, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018. 19. <https://ppmscroll.ac.id/manajemen-strategis/>, 2024
- Ike Dian Oktavia Sari, *Analisis Faktor Eksternal dan Internal Sebagai Dasar Perumusan Strategi Bisnis UD Sekar Jati Star Jombang*, Universitas Negeri Surabaya, 2021. 7.
- Istiqomah, Irsad Andriyanto, *Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi Pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus)*, *Jurnal Bisnis*, 5 (2), 2017. 370.
- Johannes supranto, rineka cipta, 2017
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.
- Michael Porter E. 2007. *Strategi Bersaing (competitive strategy)*, terj. Suryanto Sigit. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Mohamad Ulinnuha, Dkk, *Strategi Pemasaran dengan Pendekatan SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Opportunities, Threats (Studi Kasus Pada Walet Kofie)*, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 81.
- Muhammad idris, *pengertian pasar, infestopedia, 2021*
- Nurchayati Dewi Retnowati, *Analisis CSF, SWOT dan TOWS, Studi Kasus: PT Intan Pariwara Klaten*, *Jurnal Buana Informatika*, 2(1), 2011. STT Adisutjipto Yogyakarta, 32. Riset Awal
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, (Sukabumi, 2018), 240.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode, Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 127.
- Wenda Tresni Timor Safitri, *Analisis Penerapan Business Model Canvas (BMC) (Studi Pada UMKM Pia Duo Jago Malang)*, Skripsi, STIE Malangkecewara, 2020. 5.
- Yan Eka Putra, (Wakil ketua, Pasar Padang Lua), Wawancara, pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 11.00 wib
- Yanuar Suya Putra, *Analisis Matriks Boston Consulting Grup (Bcg) Pada Sepeda Motor Merek Honda (Studi Kasus Pada PT. Astra Honda Motor Tahun 2013)*, *Jurnal Among Makarti*, 7(13), 2014. STIE AMA Salatiga, 52.